

Avaliação qualitativa de cardápios de empresas terceirizadoras da produção de refeições pelo método AQPC

Pedro Pugliesi ABDALLA¹

Angélica THÉO²

Camila MEDICI³

Fernanda BORDONALE⁴

Beatriz CAMPOS⁵

Daniela BARRETO⁶

Cyntia Aparecida Montagneri AREVABINI⁷

Resumo: O planejamento adequado do cardápio em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) assegura promoção/manutenção da saúde de colaboradores. É preciso considerar a quantidade, qualidade, harmonia e adequação dos alimentos dispostos no planejamento do cardápio. Contudo, de modo prático, a avaliação de todos esses fatores pode ser complexa. O método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) auxilia na quantificação de princípios técnicos, como combinações, repetições, preparações, permitindo dimensionar os cardápios de forma global, estimando o impacto positivo ou negativo na promoção da saúde. O objetivo do estudo foi realizar a avaliação qualitativa dos cardápios de cinco unidades produtoras de refeição terceirizadas da região de Ribeirão Preto – São Paulo. Foram avaliadas cinco UANs industriais de gestão terceirizada, caracterizadas pelo autosserviço e cardápio de padrão popular, que fornecem em média 1990 refeições por dia. Foram avaliados cardápios de 20 dias pelo método AQPC, que envolve avaliação de oito critérios (dois positivos e seis negativos). Foi analisada a frequência relativa de cada critério, que foi posteriormente classificada em cinco categorias, de “ótimo” a “péssimo”. Os aspectos positivos (frutas e folhosos) foram presentes em todos os dias analisados. Os cardápios apresentaram monotonia de cores e presença de alimentos com elevado teor de enxofre, ambas análises com classificação “regular”. Doces são oferecidos todos os dias, e as carnes gordurosas, em 67% dos dias (classificações “péssimo” e “regular”, respectivamente). A longo prazo, o oferecimento de carboidratos simples e carnes gordurosas pode promover o aumento de chances das ocorrências de diabetes *mellitus* tipo II e outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a obesidade e dislipidemias, dentre outras. Os cardápios tiveram boa classificação dos aspectos positivos, pois oferecem frutas e hortaliças folhosas todos os dias. Sob a ótica dos aspectos negativos, a alta frequência de sobremesas e carnes gordurosas preocupa, sendo necessário modificar os cardápios para reduzir chance da ocorrência das DCNT.

Palavras-chave: AQPC. Unidade de Alimentação e Nutrição. Administração de Serviços de Alimentação.

¹ **Pedro Pugliesi Abdalla.** Doutorando em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Ciências em Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharelando em Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). *E-mail:* <pedroabdalla11@gmail.com>.

² **Angélica Théo.** Bacharelanda em Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). *E-mail:* <angeltheo@hotmail.com>.

³ **Camila Medici.** Bacharelanda em Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). *E-mail:* <camilabme@yahoo.com.br>.

⁴ **Fernanda Bordonale.** Bacharelanda em Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). *E-mail:* <fefebordonal@hotmail.com>.

⁵ **Beatriz Campos.** Bacharelanda em Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). *E-mail:* <bee_campos@hotmail.com>.

⁶ **Daniela Barreto.** Bacharelanda em Nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). *E-mail:* <danielabcano@gmail.com>.

⁷ **Cyntia Aparecida Montagneri Arevabini.** Mestra em Biotecnologia pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especialista em Docência na Educação Superior pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especialista em Programa Especial de Formação Pedagógica pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). Bacharel em Nutrição pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Docente do Curso de Nutrição da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Docente do Curso de Nutrição do Claretiano – Centro Universitário de Batatais. *E-mail:* <cyntiaarevabini@claretiano.edu.br>.

Qualitative evaluation of menus of companies outsourcing the production of meals by the QEMP method

Pedro Pugliesi ABDALLA

Angélica THÉO

Camila MEDICI

Fernanda BORDONALE

Beatriz CAMPOS

Daniela BARRETO

Cyntia Aparecida Montagneri AREVABINI

Abstract: The proper planning of the menu in Food and Nutrition Unit (FNU) ensures the promotion / maintenance of employees' health. It is necessary to consider the quantity, quality, harmony and adequacy of the food arranged in the planning of the menu. However, in a practical way, the evaluation of all these factors can be complex. The method of Qualitative Evaluation of Menu Preparations (QEMP) assists in the quantification of technical principles such as combinations, repetitions, preparations, allowing to scale the menus in a global way, estimating the positive or negative impact on health promotion. The objective of the study was to carry out the qualitative evaluation of the menus of five FNU in the region of Ribeirão Preto – São Paulo. Five industrial management outsourced FNU, characterized by the self-service and popular standard menu, were evaluated, providing an average of 1990 meals per day. A 20-day menu was evaluated using the QEMP method, which involves evaluation of eight criteria (two positive and six negative). The relative frequency of each criterion, which was later classified in five categories, from “optimum” to “poor” was analyzed. The positive aspects (fruits and leafy) were present in all the analyzed days. The menus presented monotony of colors and presence of foods with high sulfur content, both analyzes with “regular” classification. Sweets are offered every day and fatty meats in 67% of the days (“lousy” and “regular” ratings, respectively). In the long term the offer of simple carbohydrates and fatty meats may promote the increase in the chances of occurrences of type II diabetes mellitus and other chronic noncommunicable diseases (NCD) such as obesity and dyslipidemias, among others. The menus had good ratings of the positives, as they offer fruit and leafy vegetables every day. From the perspective of the negative aspects, the high frequency of desserts and fatty meats worries, being necessary to modify the menus to reduce the chance of the occurrence of the NCD.

Keywords: QEMP. Food and Nutrition Unit. Administration of Food Services.

1. INTRODUÇÃO

A alimentação saudável para o trabalhador dentro uma organização é de fundamental importância para sua produtividade e, acima de tudo, para a promoção de sua saúde. A análise da alimentação pode ser realizada de acordo com cinco dimensões: a nutricional, a organoléptica, de uso, regulamentar e a sanitária (LAGRANGE, 1995). Essas dimensões, quando em conformidade, refletem a aptidão de satisfazer as necessidades fisiológicas do corpo humano (PROENÇA, 2009).

Além disso, para assegurar a promoção da saúde dos colaboradores, é preciso levar em conta as recomendações clássicas para o equilíbrio nutricional, apresentadas como quatro leis por Pedro Escudero, descritas por Rigo e Trapp (2008): 1) da quantidade necessária para o correto funcionamento do organismo e manutenção da saúde; 2) da qualidade dos nutrientes necessários para o organismo, levando-se em conta as características dos alimentos (maturação, conservação e condição de consumo); 3) da harmonia, equilíbrio da ingestão de alimentos e, concomitantemente, dos nutrientes (como, por exemplo, Cálcio e Fósforo; ou Sódio e Potássio; entre outros), de cores, sabores e texturas; 4) da adequação para o indivíduo ou coletividades, considerando peso, estatura, faixa etária, sexo e estado fisiológico (gestante, nutriz, púberes), além de fatores externos, como clima/temperatura e disponibilidades dos alimentos.

Cabe ao nutricionista, como parte de suas atribuições dentro de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), um planejamento adequado de cardápios. Cardápio é um instrumento definido como uma sequência de preparações a serem servidas em uma refeição, ou em todas refeições de um dia ou certo período (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2016). O cardápio apresenta fundamental importância para a correta administração da UAN, uma vez que é a ferramenta gerencial para o início do processo produtivo. O planejamento permite dimensionar recursos humanos, recursos materiais necessários para produção, controlar e prever custos para o planejamento de compras, níveis de estoque, padrões do receituário e, ainda, tem a serventia para informar sobre as preferências alimentares dos colaboradores (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2016).

No momento da elaboração dos cardápios, é preciso respeitar as necessidades nutricionais em relação a cada grupo básico de alimentos, favorecendo a obtenção do equilíbrio desejado de nutrientes. Além disso, devem-se levar em consideração os gêneros disponíveis no mercado, o padrão de qualidade das mercadorias na indústria e no momento da entrega, bem como considerar preparações adequadas e que respeitem a preferência do cliente.

Apesar de todos esses fatores, dimensões e as leis supracitadas apresentarem clareza nas suas descrições e conteúdo, a aplicação prática na rotina de unidades de alimentação e nutrição (UANs) para avaliar os cardápios pode ser de difícil execução. Desse modo, pensando na promoção da saúde do colaborador por meio da garantia de uma alimentação equilibrada, princípios técnicos podem ser facilmente computados e avaliados a partir de ferramentas práticas, como o método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio AQPC (VIEROS; PROENÇA, 2003). O método AQPC permite avaliar o cardápio de forma global, considerando as preparações que fazem parte dele, além das combinações, repetições e fatores que podem promover ou atrapalhar a promoção da saúde por meio da alimentação. Portanto, o objetivo do estudo foi realizar a avaliação qualitativa dos cardápios de cinco unidades produtoras de refeição terceirizadas da região de Ribeirão Preto – São Paulo.

2. METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo de transversal e descritivo, cujo instrumento de pesquisa foi o cardápio de 20 dias do almoço oferecido em cinco UANs industriais, tendo como tipo de gestão o serviço terceirizado. As UANs aqui representadas (nomeadas como A, B, C, D e E) fornecem, na sua totalidade, em média, 1990 almoços por dia, considerando os cinco dias na semana (excluindo finais de semana). As unidades são caracterizadas pelo médio porte, auto-serviço e por oferecer cardápios de padrão popular com a presença de três tipos de salada, uma guarnição, dois tipos de prato principal/proteico ou opção (preparações à base de ovo de galinha), arroz, feijão, doce/sobremesa e fruta.

A avaliação do cardápio foi realizada por meio do método AQPC, proposto por Veiros e Proença (2003), que visa auxiliar o profissional na elaboração de um cardápio mais adequado do ponto de vista nutricional e conforme alguns aspectos sensoriais dentro dos parâmetros de saúde preconizados. O AQPC é um método que tem como finalidade a avaliação da oferta de frutas e folhosos, das repetições das cores, do teor de enxofre dos alimentos, da oferta de doces, técnicas de preparo, combinações e dos tipos de carne.

O cardápio foi avaliado a partir da ocorrência diária absoluta de alimentos ou preparações segundo os oito critérios do método analisado. Dentre eles, destacam-se: 1) presença de frutas; 2) presença de hortaliças folhosas: consideradas quando oferecidas como salada (cruas); 3) monotonia das cores: as preparações oferecidas foram avaliadas de acordo com o número de cores, sendo considerado monótono quando duas preparações eram da mesma cor ou havia apenas duas cores no cardápio do dia (considerando prato principal e guarnição); 4) presença de alimentos ricos em enxofre: usou-se este critério quando mais de um alimento rico em enxofre foi oferecido no mesmo dia, sendo considerados os seguintes alimentos sulfurados: acelga, aipo, amendoim, batata-doce, brócolis, couve-flor, ervilha, goiaba, lentilha, maçã, milho, rabanete e repolho. Excluiu-se o feijão desta categoria, levando em consideração as orientações do Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2006), que recomenda seu consumo todos os dias. Excluíram-se, também, os ovos, por serem opcionais e com pouca preferência dos comensais; 5) oferta de doce industrializado ou sobremesa, como, por exemplo, paçoca, doce de bar, doce de leite, pudim, gelatina ou sagu; 6) oferta de fritura: quando havia preparações que levavam em conta a fritura como método de cocção; 7) associação da oferta de doce industrializado/sobremesa e fritura: ocorrência dos itens 6 e 7 em um mesmo dia; 8) presença de carnes gordurosas como prato principal: consideraram-se frango assado com pele, acém, cupim, costela, embutidos (linguiça, salsicha, *pront steak*, hambúrguer), vísceras ou quando a carne era acompanhada de molhos (branco por exemplo).

Foi feita a análise dos cardápios diários considerando a totalidade de 20 dias (um mês inteiro, excluindo-se os finais de semana).

Os dados de frequência foram tabulados em relação ao número total de dias averiguados. O estudo foi realizado no período de agosto de 2018. As UANs estudadas pertenciam à região de Ribeirão Preto – São Paulo.

Para cada um dos oito critérios, foi feita a análise da frequência relativa ou porcentagem (dias de ocorrência do item dividido por 20 dias). Os oito critérios também foram classificados em categorias segundo metodologia proposta por Prado, Nicoletti e Faria (2015). Considerou-se como aspectos positivos a oferta de frutas e folhosos. Como aspectos negativos, as cores iguais, preparações ricas em enxofre, oferta de doce e/ou fritura, bem como carne gordurosa foram consideradas. Os aspectos positivos foram classificados como “ótimo” ($\geq 90\%$), “bom” (de 75 a 89,9%), “regular” (de 50 a 74,9%), “ruim” (de 25 a 49,9%) e péssimo ($< 24,9\%$). Os aspectos negativos foram classificados como “ótimo” ($\leq 10\%$), “bom” (de 10,1 a 25%), “regular” (de 25,1 a 50%), “ruim” (50,1 a 75%) ou “péssimo” ($> 75\%$). A Tabela 1 reúne as informações para classificação dos aspectos positivos e negativos do cardápio avaliado previamente pelo método AQPC.

Tabela 1. Parâmetros para classificação dos aspectos positivos¹ e negativos² de cardápios avaliados pelo método AQPC.

ASPECTO	CLASSIFICAÇÃO				
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Positivo	$\geq 90\%$	75 a 89,9%	50 a 74,9%	25 a 49,9%	$< 24,9\%$
Negativo	$\leq 10\%$	10,1 a 25%	25,1 a 50%	50,1 a 75%	$> 75\%$

Legenda: ¹= oferta de frutas e folhosos; ²= cores iguais, preparações ricas em enxofre, oferta de doce, oferta de fritura, oferta de doce + fritura, e oferta de carne gordurosa.

Fonte: Adaptado de Prado, Nicoletti e Faria (2015).

3. RESULTADOS

A Figura 1 retrata a frequência relativa do fornecimento de refeições diárias (excluindo finais de semana) oferecidas por cada uma das cinco UANs avaliadas neste estudo. As unidades A, B, C, D e E oferecem 220, 550, 400, 660 e 160 refeições por dia, respectivamente.

Figura 1. Frequência relativa do fornecimento de 1990 refeições diárias (excluindo finais de semana) de cinco unidades de alimentação e nutrição de Ribeirão Preto.

Fonte: elaborado pelos autores.

A avaliação dos cardápios de 20 dias de cinco unidades pelo método AQPC considerando seus oito critérios está disposta na Tabela 2.

Tabela 2. Análise das preparações do cardápio de cinco unidades de alimentação e nutrição de Ribeirão Preto/SP pelo método AQPC.

Unidade		Fruta	Folhosos	Cores iguais *	Enxofre †	Doce	Fritura	Doce + fritura	Carne gordurosa
A	n	20	20	8	16	20	8	2	12
	%	100%	100%	40%	80%	100%	40%	10%	60%
B	n	19	20	3	1	20	3	3	14
	%	95%	100%	15%	5%	100%	15%	15%	70%
C	n	20	20	10	15	20	0	0	10
	%	100%	100%	50%	75%	100%	0%	0%	50%
D	n	20	20	7	7	20	0	0	15
	%	100%	100%	35%	35%	100%	0%	0%	75%
E	n	20	20	9	3	20	5	6	16
	%	100%	100%	45%	15%	100%	25%	30%	80%
TOTAL	n	19,8	20	7,4	8,4	20	3,2	2,2	13,4
	%	99%	100%	37%	42%	100%	16%	11%	67%
Classificação		Ótimo	Ótimo	Regular	Regular	Péssimo	Bom	Bom	Ruim

Legenda: n = número total em dias de ocorrências; % = frequência relativa a 20 dias de cardápio; * = acima de duas preparações da mesma cor ou a repetição de apenas duas cores no cardápio do dia; † = duas ou mais preparações ricas em enxofre, desconsiderando-se o feijão e o ovo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Houve uma alta porcentagem dos aspectos positivos do cardápio (oferta de folhosos e frutas), destacados pela cor verde na Tabela 2, com oferta de alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras em praticamente todos os dias de cardápio analisado.

Sobre os aspectos negativos, o impacto visual da monotonia de cores (representado pela cor rosa na Tabela 2) retrata que é preciso variar um pouco mais as cores dos pratos principais e guarnições, pois este item foi classificado como regular. A cor azul, na Tabela 2, representa a sensação física ruim após a ingestão imediata dos alimentos dispostos no cardápio, devido ao seu alto teor de enxofre, sendo necessária a redução da oferta desses tipos de alimentos. Os alimentos representados pela cor vermelha podem

trazer consequências prejudiciais à saúde a médio e longo prazo. Desse modo, é preciso reduzir a oferta dos doces industrializados ou sobremesas, uma vez que foram categorizados no pior estágio da classificação do cardápio. Além disso, é preocupante a porcentagem do oferecimento de carnes gordurosas no cardápio, sendo estas presentes em 67% dos dias analisados.

4. DISCUSSÃO

Foram analisados, descritivamente e qualitativamente, os cardápios de 20 dias em cinco UANs terceirizadas de médio porte do interior do estado de São Paulo. Em todas elas existe a oferta diária de alimentos que agregam aspectos positivos à saúde dos colaboradores, como as frutas e as hortaliças folhosas, fontes de micronutrientes, como vitaminas e minerais, e de outros nutrientes, como as fibras solúveis e insolúveis, que agregam o correto funcionamento intestinal, prevenindo obstipação e problemas a longo prazo, como o câncer de colorretal e do intestino grosso (ANDERSON et al., 2009).

O consumo exacerbado de carboidratos simples pode elevar os níveis de glicemia e, conseqüentemente, aumentar a resposta insulínica do pâncreas. A repetição desse hábito a longo prazo pode aumentar a razão de chances para a ocorrência do diabetes *mellitus* tipo II (HU; VAN DAM; LIU, 2001). Desse modo, é preocupante o dado encontrado do oferecimento diário de doces/sobremesas com elevado conteúdo de açúcar. Portanto, existe a necessidade de modificação da frequência do oferecimento desses tipos de preparações para melhorar a classificação do cardápio. Caso as UANs oferecessem apenas uma vez na semana esse tipo de preparação, a classificação seria “bom”.

Outra preocupação com o cardápio é sobre a oferta de carnes gordurosas. Das cinco unidades estudadas, quatro foram classificadas como “ruim”, e uma delas, como “péssimo” neste quesito. Portanto, existe a necessidade de redução do oferecimento desse tipo de gênero alimentício, uma vez que carnes gordurosas são fontes de gorduras saturadas, e seu consumo exagerado pode afetar o meta-

bolismo da glicose e favorecer a resistência à insulina, aumentando, também, a razão de chances de ocorrências do diabetes *mellitus* tipo II (HU; VAN DAM; LIU, 2001). O consumo aumentado de gorduras e, conseqüentemente, de energia pode aumentar as chances de ocorrência da obesidade, além de diversos outros problemas associados como a resistência à insulina, hipertensão, dislipidemias e doenças cardiovasculares, ou seja, aumenta-se o risco de ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis – DCNT (PEREIRA et al., 2002).

Outros estudos utilizaram o método AQP para avaliar, qualitativamente, os cardápios de unidades produtoras de refeição.

Prado, Nicoletti e Faria (2015) verificaram, também, 20 dias de cardápio, do tipo popular, de uma UAN privada de pequeno porte com oferecimento de 75 refeições diárias. Os resultados obtidos foram semelhantes ao do estudo atual no quesito dos aspectos positivos, pois foram: 100% para o oferecimento de folhosos (ótimo) e 65% para as frutas (regular). Para os aspectos negativos, o cardápio da UAN particular teve melhores resultados, pois obteve 10% de monotonia de cores (bom), 40% dos dias com alimentos ricos em enxofre (regular), 25% de carnes gordurosas (bom), 15% de frituras (bom), 35% de doces (regular) e ausência de doces e frituras em um mesmo dia (ótimo).

O fato da elevada frequência de carnes gordurosas no estudo atual pode ser justificado pela tentativa de redução de custos financeiros para cumprimento dos contratos com as empresas que custeiam o serviço, uma vez que o prato principal (na maioria das vezes, carnes) apresenta ser o item de custo mais elevado do cardápio. Além disso, a elevada frequência da oferta das carnes gordurosas e doces pode ser justificada pela satisfação dos colaboradores consumidores das preparações, uma vez que os lipídeos e os carboidratos simples aumentam a palatabilidade das preparações. Outro fator que auxilia no entendimento desses achados é que a UAN particular pode investir mais na matéria-prima do prato principal e repassar os custos ao cliente.

José (2014) analisou uma UAN com sistema de comodato que produz 500 refeições por dia e tem cardápio de padrão mé-

dio. A análise foi feita em 52 dias. Houve alta frequência (96%) dos aspectos positivos, ou seja, do oferecimento das frutas e folhosos (ótimo). Tal estudo apresentou, em comparação com o atual, mais monotonia das cores e do teor de enxofre, 51% e 71% (ambos ruins), respectivamente. Houve prevalência bem alta dos doces (88%, péssimo); 51% de frituras e de doces + frituras (ruim), superando também a marca do estudo atual para carnes gordurosas (67%), pois obteve 71% desse critério. Em outro estudo, que analisou uma UAN terceirizada por três meses, a porcentagem também foi alta, 52,4%, tendo também a classificação ruim nesse critério (RAMOS et al., 2013). Assim, a tendência para alta frequência do critério “carnes gordurosas” precisa ser modificada em UANs com o tipo de serviço terceirizado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível avaliar, descritivamente e qualitativamente, os cardápios de cinco UANs terceirizadas pelo método AQPC. Os cardápios tiveram boa classificação dos aspectos positivos, uma vez que oferecem frutas e hortaliças folhosas todos os dias. Sob a ótica dos aspectos negativos, a alta frequência de oferecimentos de doces e carnes gordurosas preocupa. Assim, é preciso modificar a estruturação do cardápio para prevenir a ocorrência de problemas de médio a longo prazo relacionados à saúde, como as DCNT.

REFERÊNCIAS

ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; PINTO, A. M. S. *Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer*. São Paulo: Editora Metha, 2016.

ANDERSON, J. W. et al. Health benefits of dietary fiber. *Nutrition reviews*, v. 67, n. 4, p. 188-205, abr. 2009. Disponível em: <<https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt8d0680bq/qt8d0680bq.pdf?t=ovkigq>>. Acesso em: 20 out 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável*. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2008.pdf>. Acesso em: 31 maio 2019.

HU, F. B.; VAN DAM, R. M.; LIU, S. Diet and risk of type II diabetes: the role of types of fat and carbohydrate. *Diabetologia*, v. 44, n. 7, p. 805-817, jul. 2001. Disponível em: <<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs001250100547.pdf>>. Acesso em: 31 maio 2019.

JOSÉ, J. F. B. S. Avaliação qualitativa de cardápios em uma unidade de alimentação e nutrição localizada em Vitória-ES. *DEMETERA: Alimentação, Nutrição & Saúde*, v. 9, n. 4, p. 975-984, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.12957/demetra.2014.10460>>. Acesso em: 31 maio 2019.

LAGRANGE, L. La commercialisation des produits agricoles et alimentaires. *Technique et Documentation-Lavoisier*, v. 1. n. 39-40, p. 103-115, 1995. Disponível em: <https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_1959_num_39_1_1650>. Acesso em: 31 maio 2019.

PEREIRA, M. A. et al. Dairy consumption, obesity, and the insulin resistance syndrome in young adults: the CARDIA Study. *Jama*, v. 287, n. 16, p. 2081-2089, abr. 2002. Disponível em: <<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/194858>>. Acesso em: 31 maio 2019.

PRADO, B. G.; NICOLETTI, A. L.; SILVA FARIA, C. Avaliação qualitativa das preparações de cardápio em uma unidade de alimentação e nutrição de Cuiabá-MT. *Journal of Health Sciences*, v. 15, n. 3, p. 219-223, 2015. Disponível em: <<http://revista.pgsskroton.com.br/index.php/JHealthSci/article/download/681/648>>. Acesso em: 6 abr. 2019.

PROENÇA, R. P. C. *Inovação tecnológica na produção de alimentação coletiva*. Florianópolis: Insular, 2009.

RIGO, J. C.; TRAPP, M. G. *O modelo e suas dicas de saúde*. Porto Alegre: ediPUCRS, 2008.

RAMOS, S. A. et al. Avaliação qualitativa do cardápio e pesquisa de satisfação em uma unidade de alimentação e nutrição. *Brazilian Journal of Food & Nutrition/ Alimentos e Nutrição*, v. 24, n. 1, p. 29-35, mar. 2013. Disponível em: <<http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos/article/download/29/2319>>. Acesso em: 6 abr. 2019.

VEIROS, M. B.; PROENÇA, R. P. C. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio em uma unidade de alimentação e nutrição: método AQPC. *Nutr Pauta*, v. 11, n. 62, p. 36-42, out. 2003. Disponível em: <<http://nuppre.ufsc.br/files/2014/04/2003-VEIROS-e-PROEN%C3%87A.pdf>>. Acesso em: 31 maio 2019